

POLAND

POLAND

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

Ахмедов Лазизбек Назим ўғли

“Lukoil Uzbekistan operating company”

Оператор по добыче нефти и газа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850147>

Аннотация: Разработаны новые конструкции плунжеров – летающих клапанов (скважинных челноков) из эластомерных материалов, длительное время не подверженных истирающему износу о внутреннюю поверхность труб, разрушению из-за ударов и не разрушающих скважинное оборудование. Такие конструкции можно использовать в газовых скважинах с лифтовыми колоннами любых диаметров.

Ключевые слова: Плунжерный лифт, летающий клапан, газоконденсатных скважин

Плунжерный лифт бывает периодического и постоянного действия. С учетом незначительного отклонения скоростей восходящего потока газа от критических значений целесообразно использование плунжерного лифта постоянного действия (без остановок скважин). В России плунжерный лифт постоянного действия имеет название «летающий клапан», за рубежом (в США и Канаде) – «свободный плунжер» (“free cycling plunger”). Необходимо отметить, что в США (более 400 тысяч газовых скважин) и Канаде (более 180 тысяч газовых скважин) плунжерным лифтом оборудовано более 120 тысяч газоконденсатных скважин. Плунжерный лифт является основной технологией удаления жидкости из газовых скважин. Подъем жидкости из скважины производится составным летающим клапаном, который помещают в лифтовую колонну. Элементы летающего клапана - шар и корпус опускаются отдельно за счет избыточной массы. Далее шар и корпус, соединившись, поднимаются к устью скважины потоком газа и жидкости. Между корпусом и стенкой лифтовой колонны есть кольцевой зазор. Восходящий поток газа выдувает воду из зазора, поэтому исключена утечка жидкости к забою скважины во время подъема летающего клапана. Клапан поднимает всю жидкость к устью. В процессе цикла работы летающего клапана давление газа на забое скважины изменяется. Во время подъема летающего клапана по лифтовой колонне под ним накапливается газ под избыточным давлением. После перелива жидкости через устье скважины и разделения элементов летающего клапана,

давление на устье и на забое скважины уменьшается на 0,01-0,05 МПа. Это приводит к залповому поступлению газа в лифтовую колонну с забоя скважины и из пласта. В течение 10-30 секунд этот газ движется с большой скоростью по лифтовой колонне. Жидкость, накопившаяся в призабойной зоне продуктивного пласта и кольцевом пространстве снаружи хвостовика лифтовой колонны, увлекается газом во время его залпового выброса, поднимается по хвостовику лифтовой колонны и задерживается над трубным ограничителем, поддерживаемая потоком газа. В процессе очередного цикла жидкость выносятся из скважины. Летающий клапан перемещается вверх-вниз по лифтовой колонне в режиме саморегулирования.

В последние годы разработаны новые конструкции плунжеров – летающих клапанов (скважинных челноков) из эластомерных материалов, длительное время не подверженных истирающему износу о внутреннюю поверхность труб, разрушению из-за ударов и не разрушающих скважинное оборудование. Такие конструкции можно использовать в газовых скважинах с лифтовыми колоннами любых диаметров.

Список использованной литературы:

1. Методика проектирования газлифтных установок и подбора газлифтных клапанов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.oi1-тАэ.ru/content/view/44/52>.
2. Моделирование режимов работы газлифтной скважины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyber1eninka.rU/artic1e/n/ mode1irovanie-rezhimov-raboty-gaz1iftnoy-skvazhiniy>.
3. Нгия, Т. Т. Критерии применения периодического газлифта в условиях месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгия, М. М. Велиев // Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 47-48.
4. Нгия, Т. Т. Разработка типовых схем установок периодического газлифта для условий месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгия, М. М. Велиев // Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 91-93.

